

IFMG – INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS FORMIGA

**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO DE PROJETO DE PESQUISA (RTC)

Governança Corporativa e Inovação

**FORMIGA
2023**

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Organização: Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Formiga (IFMG)

Discente: Aléx Mendonça Ferreira

Link para currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/5057116631765799>

Docente orientador(a): Prof. Dra. Arlete Aparecida de Abreu

Link para currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/4368010501599223>

Docente co-orientador: Lelis Pedro de Andrade

Link para currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/9449951988098917>

Finalidade:

Este documento tem a finalidade de demonstrar como a literatura que versa sobre o termo Governança Corporativa juntamente com Inovação está delimitada no campo e quais são as principais observações que podem ser realizadas a partir de uma análise prática sobre o tema.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

Acredita-se que tal proposta apresente um médio teor inovativo, uma vez que trata-se de uma análise realizada a partir de conhecimentos pré estabelecidos e publicados.

Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: “Governança Corporativa e Inovação: uma revisão sistemática de literatura”, aprovado no Edital 057/2022 - Programa Institucional de Fomento à Bolsas de Pesquisa do Instituto Federal de Minas Gerais.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Linha Finanças Corporativas e Investimentos - Mestrado Profissional em Administração - IFMG Campus Formiga

Ferreira, Aléx Mendonça

F799g Governança corporativa e inovação / Aléx Mendonça Ferreira – Formiga : IFMG,
2023.

120 p. : il. color.

Orientadora: Prof. Dra. Arlete Aparecida de Abreu

Relatório técnico conclusivo de projeto de pesquisa (RTC) (Bacharelado em
Administração) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
– *Campus* Formiga.

1. Governança corporativa. 2. Inovação. 3. Relatório técnico de pesquisa. 4.
Revisão sistemática. I. Abreu, Arlete Aparecida de. II. Título.

CDD 658.4

SUMÁRIO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO	4
2. GOVERNANÇA CORPORATIVA	4
3. INOVAÇÃO	5
4. METODOLOGIA E COLETA DE DADOS	6
5. CONSTATAÇÕES PRÁTICAS IMPORTANTES	8
5.1 Sobre Empresas Familiares	8
5.2 Sobre Pequenas e Médias Empresas (PME's)	8
5.3 Excesso de poder do CEO	9
5.4 Sobre o Conselho de Administração e controle interno	10
5.5 Sobre Governança, Inovação e Desempenho Financeiro	11
5.6 Sobre aspectos a serem considerados	11
6. CONCLUSÕES	12
REFERÊNCIAS	13

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente relatório é um dos resultados de um projeto de iniciação científica submetido e aprovado no Edital 057/2022 - Programa Institucional de Fomento à Bolsas de Pesquisa do Instituto Federal de Minas Gerais. Diante da importância do termo inovação para o contexto gerencial e da relevância que vem sendo imbuída aos preceitos de governança corporativa, independentemente do contexto analisado, torna-se significativa a discussão sobre como estes dois termos podem ser pensados, em termos práticos.

Desta forma, este documento tem como objetivo apresentar os resultados do projeto, sob uma ótica que busca auxiliar gestores, através da identificação de aspectos práticos a partir da revisão sistemática realizada. Desta forma, apresenta-se uma série de afirmações que podem auxiliar os gestores e contribuir para o entendimento da relação entre inovação e governança corporativa.

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA

O interesse em pesquisas sobre a governança nas empresas tem crescido nos anos recentes, e aspectos que tangem aos mecanismos de GC das organizações, tanto internos quanto externos, são reconhecidos como uma das principais oportunidades de pesquisa existentes na literatura (Kreuzberg; Vicente, 2019).

Há um reconhecimento geral e cada vez mais evidências de que a prática de governança corporativa (GC) ocasiona um enorme impacto nas decisões dos investidores de uma empresa (Bebchuk; Cohen; Ferrell, 2009). Esse é um dos prováveis motivos pelos quais Shleifer; Vishny, (1997, p. 1) descrevem que tal conceito “lida com as maneiras pelas quais os fornecedores de financiamento para as empresas garantem o retorno de seus investimentos”. Desta forma, a literatura existente frequentemente foca na conexão entre GC e a performance financeira (Bebchuk; Cohen; Ferrell, 2009; Naciti, 2019), tratando do impacto de aspectos como propriedade, proteção legal a investidores e decisões do conselho administrativo nos lucros da empresa (Shleifer; Vishny, 1997; Jiang; Kim, 2020). Apenas nas últimas décadas e, em alguns casos, nos últimos anos, pesquisadores têm relevado outras características empresariais que podem ser pertinentes para a governança, a exemplo da inovação e da sustentabilidade (Naciti, 2019).

A governança corporativa também pode ser descrita como um mecanismo para prevenir e lidar com possíveis crises que surjam em uma empresa. Bhagat; Bolton (2019) destacam os escândalos recentes nas empresas Wells Fargo e Equifax, demonstrando que, tanto após os dois casos

quanto após desordens anteriores, legisladores questionaram a efetividade dos sistemas de GC destas empresas, clamando por reformas e regulamentações que busquem prevenir ocorrências semelhantes. Erkens; Hung; Matos (2012) analisaram aspectos relacionados à governança em algumas empresas durante a crise financeira de 2007-2008. Os autores concluíram que, anteriormente à crise, a propriedade institucional fez com que estas firmas assumissem mais riscos, o que resultou em perdas para os investidores. Ao mesmo tempo, a maior independência dos membros do conselho resultou em melhores resultados para investidores.

Entretanto, muitos autores tratam o termo como indefinível, frequentemente apresentando descrições variadas do que se trata (Du Plessis; Bagaric; Hargovan, 2011), e abordando apenas as ideias e problemas que a governança engloba, reconhecendo a natureza do termo como “pré-entendida”.

3. INOVAÇÃO

A inovação tem sido um tópico de interesse para muitos pesquisadores há décadas, e muitas vezes estes chegam a conclusões que conectam a inovação à governança corporativa, ainda que não seja o foco do artigo. Inicialmente, Teece (1986) ataca o problema de inovadores terem ganhos menores de suas criações do que copiadores, e conclui, entre outras ideias, que a solução pode estar em aspectos relacionados à propriedade e aos limites da empresa. Porém, além de aspectos internos, a inovação demanda também uma visão externa, como sugerem Laursen; Salter (2006, p. 16), declarando que “muitas fontes de conhecimento necessárias para alcançar a inovação só podem ser encontradas fora da empresa”.

Por um longo período, a inovação tem tido um papel e definição consistentes de acordo com a literatura, segundo Teece (1986, p.4) consistindo “em certo conhecimento técnico sobre como fazer as coisas melhor do que o estado da arte existente”. A inovação, ao decorrer de diversas décadas, foi avaliada apenas sob a ótica da criação de valor para a empresa, onde especulações consistiam de possibilidades de aumento do lucro ou resolução de problemas que impediam maior efetividade, e estudos até os anos 2000 tinham um grande foco em como diferentes tipos de inovação interagem com aspectos como competitividade, ou simplesmente em métodos para captar valor das inovações (Jansen; Van Den Bosch; Volberda, 2006; Teece, 2010).

Nos anos recentes, entretanto, questões ambientais têm se tornado cada vez mais peça central em diversas discussões, incluindo na literatura e nos negócios, no que envolve a inovação (Khan *et al.*, 2020; Xie; Huo; Zou, 2019). A preocupação se deslocou para como as empresas podem criar tecnologias e processos sustentáveis e renováveis, que diminuam ou assolem a poluição ou outros causadores de impactos ambientais, e também para o método pelo qual setores como recursos humanos ou a liderança no geral planejam, aplicam e impactam tais inovações (Khan *et al.*, 2020; Singh *et al.*, 2020; Xie; Huo; Zou, 2019).

4. METODOLOGIA E COLETA DE DADOS

Para a execução deste trabalho, o arcabouço de condução de revisões sistemáticas e metanálises defendido por Olsen (1995) e adaptado por Muñoz; Takayanagui; Benedita (2002) foi o escolhido, conforme Figura 1:

Figura 1: Diagrama de fluxo para a condução de uma RS e MA (Adaptado de Olsen, 1995).

Fonte: Muñoz; Takayanagui; Benedita (2002)

De posse do problema de pesquisa, o teste de relevância foi delineado. As bases de busca escolhidas foram a *Web of Science* e a *Scopus*. Os descritores usados foram: *Corporate_Governance*; *Internal_Mechanisms*; *Compliance*; *Stockholder_Wealth*; *Ownership_Structure*;

Investor_Protection; Moral_Hazard; Capital_Structure; Corporate_Ownership; Ownership; Corporate_Management; Institutional_Management; Responsibility e Administrative_Council.

Para compor a amostra final de trabalhos, os mesmos devem passar por uma análise de escopo, a partir dos seguintes critérios:

Teste de relevância 1 - Leitura de todos os títulos e resumos: os artigos deveriam versar sobre Governança Corporativa e Inovação.

Teste de relevância 2 - O trabalho deve estar disponível para leitura em sua versão completa.

Teste de relevância 3 - O trabalho deve apresentar referencial teórico sobre os dois temas e delimitar resultados ou conclusões que retomem à governança corporativa e inovação.

Ao total foram encontrados 874 artigos sobre os temas na base *Web of Science*. Após a remoção dos duplicados dentro da busca, 813 trabalhos foram mantidos. Na base *Scopus* foram encontrados 906 trabalhos sobre os temas. Após a exclusão dos duplicados dentro da base, 794 trabalhos foram submetidos ao processo de avaliação de duplicação entre as bases. Com a aplicação dos testes de relevância descritos anteriormente, obteve-se uma amostra final de 112 artigos. A tabela 1 detalha os números do processo.

Tabela 1 - Processo de aplicação dos testes de relevância

Scopus	794
Web of Science	813
Total 1	1607
Duplicados entre bases	477
Total 2	1130
Aplicação do teste de relevância 1	616
Total 3	514
Falta acesso ao texto completo (impossibilidade de aplicação do teste de relevância 2)	44
Aplicação do teste de relevância 2	358
Total final da amostra	112

Fonte: Criado pelos autores.

Todos os trabalhos que compõem a amostra foram, então, analisados com o objetivo de captar aqueles que apresentavam em seus resultados, contribuições práticas gerenciais.

5. CONSTATAÇÕES PRÁTICAS IMPORTANTES

5.1 Sobre Empresas Familiares

As empresas familiares são grandes representantes da economia brasileira. Segundo dados mais recentes divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 90% das empresas brasileiras possuem este perfil. Ao mesmo tempo, a importância da governança para tais organizações tem sido alvo de debate, especialmente por publicações idealizadas pelo IBGC: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (Mattos *et al.*, 2019; Silva *et al.*, 2020). Portanto, algumas considerações gerenciais podem ser feitas a partir dos artigos selecionados:

- A participação familiar na gestão e na governança de uma empresa do tipo familiar pode apresentar um impacto negativo na entrada de inovação na organização e, uma influência positiva na saída da inovação. Membros familiares são receosos ao risco, portanto, evitam investir em inovação, contudo, quando o fazem, parecem ser mais eficazes (Matzler *et al.*, 2015).
- Quando a família se mantém próxima ao negócio, sendo seu maior acionista, por exemplo, parece haver uma menor propensão à inovação tecnológica, especialmente quando comparada com empresas familiares que têm grupos externos, estrangeiros ou não, como acionista principal (Khan; Faisal Rizwan, 2020).
- As empresas familiares que têm um CEO que é um membro da mesma, contudo, parecem apresentar mais disposição para investimento em Pesquisa e Inovação, especialmente quando comparada à empresas familiares cujo o CEO não é um familiar (Ghafoor *et al.*, 2022).

5.2 Sobre Pequenas e Médias Empresas (PME's)

Juntamente com as empresas familiares, as PME's ou Pequenas e Médias Empresas também são consideradas extremamente relevantes para o cenário econômico brasileiro. Segundo dados do Índice da OMIE de Desempenho Econômico das PME's, relativo ao primeiro trimestre de 2023, a movimentação financeira das mesmas cresceu 2,5%, em comparação com o período igual anterior.

A partir da importância da gestão para estas empresas, algumas considerações sobre governança e inovação obtidas nos artigos revelam:

- A inovação em uma PME parece depender crucialmente de como a empresa gerencia e mobiliza seus recursos e isso acontece apenas por meio de uma boa governança corporativa (Ouedraogo, 2008).
- Em PME's a concentração de propriedade e a afiliação a grupo estrangeiro moderam positivamente a relação entre inovação e desenvolvimento internacional (Corsi; Prencipe, 2018).
- Assim como outras empresas, o ambiente também é um elemento crucial para a sobrevivência de uma PME. Um contexto favorável aos negócios é fator a ser considerado, especialmente se a organização planeja executar estratégias direcionadas à inovação aberta. Os gestores de PME's, portanto, precisam se ater ao lócus no qual suas estratégias de inovação podem ser bem sucedidas (Chen *et al.*, 2020).

5.3 Excesso de poder do CEO

O CEO pode ser considerado um dos atores mais importantes quando o assunto é governança e inovação, uma vez que há certa centralidade em suas decisões.

- Algumas estimativas indicam que CEOs mais jovens são mais propensos à inovação do que CEOs mais velhos (Iyengar; Sundararajan, 2020).
- O excesso de poder delimitado ao CEO é prejudicial à empresa, pois pode destruir seu valor. Desta forma, a regulamentação deste atributo parece permitir o aumento de investimentos em inovação, especificamente em Pesquisa e Desenvolvimento, resultando em um maior número de patentes, economicamente valiosas que permitem a melhora dos dividendos (Humphery-Jenner *et al.*, 2022).
- Contudo, tanto CEOs poderosos quanto fracos podem ser facilitadores da inovação ambiental se acompanhados por arquétipos de conselho adequados e estrutura de propriedade (Shui *et al.*, 2022).

5.4 Sobre o Conselho de Administração e controle interno

O Conselho de Administração é tido como um dos órgãos centrais para a execução da governança corporativa e um dos grandes elementos direcionadores da inovação.

- A concentração de propriedade afeta negativamente a inovação, especialmente ao reduzir o esforço em P&D. Conflitos entre acionistas majoritários e minoritários parecem ser um determinante desse efeito (Minetti; Murro; Paiella, 2015)
- Contudo, contrariamente às crenças predominantes, parece não haver associação entre inovação e independência do conselho de administração. Por outro lado, a inovação aumenta quando o CEO não é o presidente do conselho, mas tem participação acionária, embora o efeito de incentivo seja economicamente pequeno (Valencia, 2018).
- A eficácia do conselho de administração é vista como o mecanismo mais importante para instalar as melhores práticas de Governança. Um conselho eficaz pode levar a melhorar a inovação no contexto das empresas (Samlal, 2020).
- O número de diretores externos independentes no conselho parece ter uma influência positiva no investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (Dong; Gou, 2010).
- Parece haver uma associação positiva e significativa entre mecanismos de governança corporativa (dimensão do conselho, a independência do conselho, a diversidade de gênero do conselho e a concentração de propriedade) e o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento. Ao mesmo tempo, parece haver uma associação negativa e significativa entre o financiamento da dívida e o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (Muhammad; Migliori; Mohsni, 2022).
- Algumas dimensões da governança corporativa como a eficácia do conselho, o comprometimento do conselho e o envolvimento do conselho têm efeitos positivos e estatisticamente significativos nas medidas de inovação empresarial de inovação de processos e produtos/serviços (Akpan; Al-Faryan; Iromaka, 2022).
- Por fim, melhorar a qualidade do controle interno pode ajudar as empresas a manter suas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (Huang *et al.*, 2022).
- O controle interno é um componente-chave para conter o comportamento de CEOs excessivamente confiantes. Empresas, especialmente aquelas com CEOs excessivamente confiantes, devem focar no controle interno (Huang *et al.*, 2022).

5.5 Sobre Governança, Inovação e Desempenho Financeiro

- Em empresas mais inovadoras, os planos estratégicos e de investimento tendem a ter uma visão de longo prazo (cinco anos ou mais). Além disso, clientes e fornecedores estão envolvidos desde o início no desenvolvimento de novos produtos e processos de produção (Cantista; Tylecote, 2008).
- A implementação da governança corporativa pode ter um impacto negativo na vantagem competitiva, mas teve um efeito positivo no desempenho financeiro. A aplicação da inovação apresenta um efeito positivo na vantagem competitiva e no desempenho financeiro (Mulyono *et al.*, 2020).
- A governança corporativa sincronizada e o desempenho financeiro influenciam a intensidade dos investimentos em inovação corporativa no contexto da sustentabilidade econômica (Benetyte; Gonenc; Krusinskas, 2021).
- Ao mesmo tempo, o investimento em inovação pode aumentar significativamente o valor da empresa e a propriedade excessivamente concentrada pode regular negativamente a relação acima mencionada (Zhang; Zhang, 2022).

5.6 Sobre aspectos a serem considerados

- Diferenças em propriedade, finanças, estruturas de gestão moldam a influência que os principais atores (trabalhadores, acionistas, bancos, famílias, governo, fornecedores e clientes) podem exercer sobre as decisões de alocar recursos para investimentos incertos e irreversíveis em inovação (Miozzo; Dewick, 2002).
- Os gestores precisam reconhecer como cada característica da estrutura de propriedade (seus tipos) influencia a construção de capacidades específicas da empresa para a inovação (Choi; Park; Hong, 2012).

- Há prevalência de uma relação significativamente negativa entre a propriedade institucional da empresa e a política de inovação (Chouaibi, 2013).
- Embora apresente uma influência positiva na atividade inovadora, o impacto da governança corporativa depende do estágio da empresa em seu respectivo ciclo de vida (Chiang; Lee; Anandarajan, 2013).
- Empresas em economias emergentes podem melhorar a inovação tecnológica mantendo uma concentração de propriedade relativamente alta, projetando sistemas eficazes de remuneração gerencial e otimizando a estrutura de capital (Zhang; Chen; Feng, 2014).
- Além disso, a idade da empresa é importante na forma como a governança corporativa pode alterar a inovação (Bianchini *et al.*, 2018).
- Concomitantemente, uma governança corporativa mais forte pode corroer a base das capacidades de inovação de uma empresa, pois pode reduzir a segurança no emprego da gestão, o que torna os gestores mais avessos ao risco. Tal aspecto pode ser chamado de "miopia gerencial", que quando aumentada pode resultar em um maior número de saídas de inventores altamente valiosos empregados pela empresa (Markus; Swift, 2020).
- Por fim, o efeito da propriedade sobre o Pesquisa e Desenvolvimento é positivo para grandes empresas e negativo para pequenas empresas (Lee, 2023)

6. CONCLUSÕES

Como conclusões deste relatório técnico admite-se a importância da atenção que deve ser delimitada às práticas de governança corporativa, independente do tipo de empresa, especialmente em aspectos relacionados à estrutura de propriedade, do conselho de administração e da postura e perfil dos CEO's. Tais preocupações são parte relevante da preocupação gerencial com a inovação, com o desempenho e com a sobrevivência.

REFERÊNCIAS

- AKPAN, E.; AL-FARYAN, M.; IROMAKA, J. Corporate governance and firm innovation: Evidence from indigenous oil firms in Sub-Saharan Africa. **COGENT BUSINESS & MANAGEMENT**, [s. l.], v. 9, n. 1, 2022.
- BEBCHUK, L.; COHEN, A.; FERRELL, A. What Matters in Corporate Governance?. **Review of Financial Studies**, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 783–827, 2009.
- BENETYTE, R.; GONENC, H.; KRUSINSKAS, R. Corporate Governance vs. Financial Performance for Intensity of Innovation Investments. **SUSTAINABILITY**, [s. l.], v. 13, n. 9, 2021.
- BHAGAT, S.; BOLTON, B. Corporate governance and firm performance: The sequel ☆. **Journal of Corporate Finance**, [s. l.], v. 58, p. 142–168, 2019.
- BIANCHINI, S. *et al.* Corporate governance and innovation: does firm age matter?. **INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE**, [s. l.], v. 27, n. 2, p. 349–370, 2018.
- CANTISTA, I.; TYLECOTE, A. Industrial innovation, corporate governance and supplier-customer relationships. **Journal of Manufacturing Technology Management**, [s. l.], v. 19, n. 5, p. 576–590, 2008.
- CHEN, H. *et al.* Complementarity in Open Innovation and Corporate Strategy: The Moderating Effect of Ownership and Location Strategies. **IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT**, [s. l.], v. 67, n. 3, p. 754–768, 2020.
- CHIANG, S.; LEE, P.; ANANDARAJAN, A. Corporate governance and innovative success: An examination of the moderating influence of a firm's life cycle stage. **INNOVATION-ORGANIZATION & MANAGEMENT**, [s. l.], v. 15, n. 4, p. 500–514, 2013.
- CHOI, S.; PARK, B.; HONG, P. Does Ownership Structure Matter for Firm Technological Innovation Performance? The Case of Korean Firms. **CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW**, [s. l.], v. 20, n. 3, p. 267–288, 2012.
- CHOUAIBI, J. Corporate ownership structure and its impacts on firms' innovation level: Tunisian cases. **International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 58–74, 2013.
- CORSI, C.; PRENCIPE, A. Innovation propensity and international development of small and medium firms: The moderating effects of corporate governance structure. **International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management**, [s. l.], v. 22, n. 1–2, p. 80–102, 2018.
- DONG, J.; GOU, Y. Corporate governance structure, managerial discretion, and the R&D investment in China. **INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE**, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 180–188, 2010.
- DU PLESSIS, J. J.; BAGARIC, M.; HARGOVAN, A. **Principles of contemporary corporate governance**. 2. eded. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2011.
- ERKENS, D. H.; HUNG, M.; MATOS, P. Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide. **Journal of Corporate Finance**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 389–411, 2012.
- GHAFOOR, S. *et al.* Behavioural investigation of the impact of different types of CEOs on innovation in family firms: moderating role of ownership divergence between cash flow rights and voting rights. **ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA**, [s. l.], v. 35, n. 1, p. 2906–2929, 2022.
- HUANG, Y. *et al.* CEO Overconfidence, Corporate Governance, and R&D Smoothing in Technology-Based Entrepreneurial Firms. **FRONTIERS IN PSYCHOLOGY**, [s. l.], v. 13, 2022.
- HUMPHERY-JENNER, M. *et al.* Powerful CEOs and Corporate Governance. **JOURNAL OF EMPIRICAL LEGAL STUDIES**, [s. l.], v. 19, n. 1, p. 135–188, 2022.

IYENGAR, R.; SUNDARARAJAN, M. IS FIRM INNOVATION ASSOCIATED WITH CORPORATE GOVERNANCE?. **INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT**, [s. l.], v. 24, n. 3, 2020.

JANSEN, J. J. P.; VAN DEN BOSCH, F. A. J.; VOLBERDA, H. W. Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators. **Management Science**, [s. l.], v. 52, n. 11, p. 1661–1674, 2006.

JIANG, F.; KIM, K. A. Corporate Governance in China: A Survey*. **Review of Finance**, [s. l.], v. 24, n. 4, p. 733–772, 2020.

KHAN, Z. *et al.* Consumption-based carbon emissions and International trade in G7 countries: The role of Environmental innovation and Renewable energy. **Science of The Total Environment**, [s. l.], v. 730, p. 138945, 2020.

KHAN, S. U.; FAISAL RIZWAN, M. Ownership Concentration, Owner Identity and Technological Innovation Propensity: Moderating Role of Corporate Diversification. **Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences**, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 913–961, 2020.

KREUZBERG, F.; VICENTE, E. F. R. Para Onde Estamos Caminhando? Uma Análise das Pesquisas em Governança Corporativa. **Revista de Administração Contemporânea**, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 43–66, 2019.

LAURSEN, K.; SALTER, A. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms. **Strategic Management Journal**, [s. l.], v. 27, n. 2, p. 131–150, 2006.

LEE, S. Does corporate ownership matter for innovation?. **JOURNAL OF THE ASIA PACIFIC ECONOMY**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 314–329, 2023.

MARKUS, A.; SWIFT, T. Corporate governance and the impact to the R&D lab. **JOURNAL OF STRATEGY AND MANAGEMENT**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 91–110, 2020.

MATTOS, E. *et al.* **Governança em Empresas Familiares: Evidências Brasileiras**. São Paulo: IBCG- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2019.

MATZLER, K. *et al.* The Impact of Family Ownership, Management, and Governance on Innovation. **JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT**, [s. l.], v. 32, n. 3, p. 319–333, 2015.

MINETTI, R.; MURRO, P.; PAIELLA, M. Ownership structure, governance, and innovation. **EUROPEAN ECONOMIC REVIEW**, [s. l.], v. 80, p. 165–193, 2015.

MIOZZO, M.; DEWICK, P. Building competitive advantage: innovation and corporate governance in European construction. **RESEARCH POLICY**, [s. l.], v. 31, n. 6, p. 989–1008, 2002.

MUHAMMAD, H.; MIGLIORI, S.; MOHSNI, S. Corporate governance and R&D investment: the role of debt financing. **INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE**, [s. l.], v. 31, n. 3, p. 628–653, 2022.

MULYONO *et al.* The Effect of Corporate Governance, E-Business and Innovation on Competitive Advantage and Implication on Financial Performance. **PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES**, [s. l.], v. 28, p. 1–13, 2020.

MUÑOZ, S. I. S.; TAKAYANAGUI, A. M. M.; BENEDITA, C. Systematic literature review and meta-analysis: basic notions about its design, interpretation and application in health research. *In: BRAZILIAN NURSING COMMUNICATION SYMPOSIUM, 2002, São Paulo. Proceedings of the 8.* São Paulo: [s. n.], 2002.

NACITI, V. Corporate governance and board of directors: The effect of a board composition on firm sustainability performance. **Journal of Cleaner Production**, [s. l.], v. 237, p. 117727, 2019.

OUEDRAOGO, A. Managing innovation, human resource and corporate governance in technological SMEs: Lessons from case studies in Canada. **Problems and Perspectives in Management**, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 57–63, 2008.

SAMLAL, Z. Corporate governance and business innovation among listed Moroccan companies. **JOURNAL OF ECONOMICS FINANCE AND ADMINISTRATIVE SCIENCE**, [s. l.], v. 25, n. 49, p. 61–72, 2020.

SHLEIFER, A.; VISHNY, R. W. A Survey of Corporate Governance. **The Journal of Finance**, [s. l.], v. 52, n. 2, p. 737–783, 1997.

SHUI, X. *et al.* Sustainable corporate governance for environmental innovation: A configurational analysis on board capital, CEO power and ownership structure. **JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH**, [s. l.], v. 149, p. 786–794, 2022.

SILVA, C. C. *et al.* **Governança em Empresas Familiares: Um Estudo Qualitativo**. São Paulo: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, 2020.

SINGH, S. K. *et al.* Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. **Technological Forecasting and Social Change**, [s. l.], v. 150, p. 119762, 2020.

TEECE, D. J. Business Models, Business Strategy and Innovation. **Long Range Planning**, [s. l.], v. 43, n. 2–3, p. 172–194, 2010.

TEECE, D. J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Research Policy**, [s. l.], v. 15, n. 6, p. 285–305, 1986.

VALENCIA, V. S. Corporate Governance and CEO Innovation. **Atlantic Economic Journal**, [s. l.], v. 46, n. 1, p. 43–58, 2018.

XIE, X.; HUO, J.; ZOU, H. Green process innovation, green product innovation, and corporate financial performance: A content analysis method. **Journal of Business Research**, [s. l.], v. 101, p. 697–706, 2019.

ZHANG, Q.; CHEN, L.; FENG, T. Mediation or Moderation? The Role of R&D Investment in the Relationship between Corporate Governance and Firm Performance: Empirical Evidence from the Chinese IT Industry. **Corporate Governance: An International Review**, [s. l.], v. 22, n. 6, p. 501–517, 2014.

ZHANG, Y.; ZHANG, L. Innovation Input on Enterprise Value: Based on the Moderating Effect of Ownership Structure. **EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE**, [s. l.], v. 58, n. 4, p. 1078–1088, 2022.